

ГЕЛМИНТОЗООНОЗ (ЦЕНУРОЗ) КАСАЛЛИКЛАРИНИ ТАРҚАТУВЧИ ИТЛАР

Газнақулов Т.К. - в.ф.н., катта илмий ходим
Аминжонов Ш.М. - в.ф.д. катта илмий ходим
Ветеринария-илмий тадқиқот институти

Аннотация. Мақолада ценуроз касаллигининг тарқалишида асосий тарқатувчиси бўлган итларнинг организмида *Multiceps multiceps* ривожланиши ва бу касалликнинг тарқалишида итлар асосий сабабчи бўлишини, бундан 100 йил аввал Холл (1910) ёзиб қолдирган. Унинг фикрича, мултицепслар фақат итнинг ичагида ривожланади. Шунинг учун итлар ценуроз касаллигининг келиб чиқиши ва ривожланишида муҳим ўрин тутишига этибор берилган. Ит оиласига кирувчи ҳайвонлар, яъни бўри, тулки, шағол ва мушуклар касалликнинг тарқалишида иккиламчи вазифани бажариши ценуроз касаллигининг табиатда тарқалишида муҳим аҳамиятга эга эмаслиги муаллифларнинг ишларида ёрқин намоён этилган.

Калит сўзлар. Ценуроз, эхинококкоз, тения, мултицепс, паразит, ит, бўри, тулки, шағол, мушук.

Мавзунинг долзарблиги. Ценуроз – кишлок хўжалик ҳайвонлари, айниқса кўйларнинг ўта оғир кечадиган охири ўлим билан тугайдиган паразитар касалликларидан бири ҳисобланади. Касалликни *Multiceps multiceps* итларнинг ингичка ичагида ривожланади. Унинг личинка шакли (*Coenuris cerebralis*) асосан кўй эчкилар ва бошқа к/х ҳайвонларнинг миясида турлича катталиқдаги пуфакчалар пайдо бўлади ва улар ценурлар деб аталади. Ценуроз касаллиги ҳайвонлардан ташқари одамларда ҳам учрайди.

Асосан итлар томонидан тарқатилаётган бу касалликлар кейинги вақтларда, айниқса, чорва моллари орасида кўпаймоқда. Жумладан, ценуроз касаллиги кўзилар орасида 8,0-10,0 фоизни ва эхинококкоз хасталиги катта ёшдаги кўйлар орасида 60,0-80,0 фоизни ташкил этмоқда. Эхинококкоз касаллиги фақат ветеринария муаммосигина эмас, балки тиббиёт соҳасидаги долзарб муаммолардан бири ҳамдир. Чунки бу касалликка чалинганлар жарроҳлик йўли билан даволаниб, кўпинча ишга яроқсиз бўлиб қоладилар. Ценурозни ҳам, эхинококкозни ҳам итлар ва бошқа гўштхўр ҳайвонлар келтириб чиқаради ва тарқатади.

Материал ва методика. Самарқанд вилоятининг Нуробод ва Навоий вилоятининг Хатирчи туманлари хўжаликларида уй итлари ареколин дорисининг сувли эритмаси билан гижасизлантирилди. Итларнинг ценуроз ва эхинококкоз касалликлари билан хасталанишини текшириш мақсадидаги бу амал натижасида гельминтлар йиғиб олинди ва текширишдан утказилди. Бунда 1465 та итдан 207 таси мултицепс билан, 60 таси тени билан ва 8 таси эхинококк билан зарарланганлиги аниқланди. Жумладан, Нуробод туманида 769 та ит гижасизлантирилди. Шундан 96 таси (12,4 фоиз) мултицепс билан,

30 таси (4 фоиз) тени билан, 2 таси эхинококк билан зарарлангани маълум бўлди.

(1-жадвал).

№	Хўжаликлар номи	Дегильминтизация қилинган итлар сони	Шундан цестодозлар билан зарарланганлари		
			<i>M.multiceps</i>	<i>T.hydatigiha</i>	<i>E.granulosus</i>
1	Каттақўрғон	188	17	3	-
2	Олға	100	15	7	-
3	Раззоқ Жаҳонгиров	78	5	2	-
4	Соҳоба	37	3	1	-
5	Улус	74	7	2	-
6	Янгиобод	105	17	7	1
7	Узку	47	8	1	-
8	Созоғон	140	24	7	1
	Туман бўйича:	769	96	30	2

Хатирчи тумани бўйича гижжасизлантирилган 696 та итдан 111 таси (16 фоиз) мультицепс билан, 30 таси тени билан ва 6 таси эхинококк касаллиги билан зарарлангани қайд этилди.

(2-жадвал).

№	Хўжаликлар номи	Дегильминтизация қилинган итлар сони	Шундан цестодозлар билан зарарланганлари		
			<i>M.multiceps</i>	<i>T.hydatigiha</i>	<i>E.granulosus</i>
1	Олтинсой	303	50	15	3
2	Пулкан шоир номли	78	13	2	-
3	Зарафшон	181	30	8	2
4	Учқора	134	18	5	1
	Туман бўйича:	696	111	30	6

Ҳайвонларнинг паразитар касалликлари шу муаммоларни самарали ҳал этишга катта тўсқинлик қилмоқда. Бу касалликлар орасида қишлоқ хўжалик ҳайвонларининг ценурози асосий ўринни эгаллайди. Касаллик кўп мамлакатларда чорвачилик, хусусан қўйчиликка ихтисослашган хўжаликларда кенг тарқалган бўлиб, чорвачиликни ривожланишига сезиларли таъсир кўрсатади.

Олинган натижалар тахлили. Ценуроз касаллигини қишлоқ хўжалик ҳайвонлари орасида асосий таркатувчиси итлар ҳисобланади. Итлар оиласига кирувчи ҳайвонлар яъни, бўри, тулки, шагал ва мушуклар эса касалликнинг тарқалишида иккиламчи вазифани бажаради. Э.Эргашев (1958) Самарқанд вилояти ҳудудларида 6 бош ёввойи мушукни текширган. Дарҳақиқат улардан биронтасида ҳам мультицепсларни кузатмади. П.Мўминов (1965) ҳам республикамизнинг турли ҳудудларида текширилган 32 бош ёввойи мушукларда мультицепсларни аниқланмади. Бухоро вилояти ҳудудларида Р.Бекиров (1968) томонидан текширилган 26 бош ёввойи мушукда ҳам паразит кузатилмади. Ўзбекистоннинг турли туманларида Э.Эргашев ва В.Содиқов (1965)-лар 45 бош тулкини текширганда улардан 2 тасида етилмаган мультицепслар аниқланди. Муаллифларнинг фикри бўйича ценуроз касаллигининг табиатда тарқалишида тулкилар иккиламчи аҳамиятга эга.

Н.Матжанов ва Р.Бекировлар томонидан (1968) Бухоро вилоятининг турли туманларида кузатилган 52 бош тулки ҳам мултицепслардан холи чиқди. Муаллифлар лаборатория шароитида 4 бош тулки ва 4 бош ит болаларини ценур протосколекслари билан сунъий зарарланганди ит болаларидан ҳаммаси зарарланди, 162 дона протосколекс олган тулкилардан биттасининг ичагида 4 дона мултицепс кузатилди. Р.Бекиров (1989) Республикамизнинг турли шаҳар ва қишлоқларида текширган 34 бош уй мушуги, 46 бош тулки, 29 бош шохол ва 3 бош бўрининг биронтасида ҳам мултицепслар топилмади.

Қозоғистон куйчилиги ценуроз касаллигидан ҳамон жиддий зарар кўрмоқда. Бу фикрни тадқиқотлар ҳам тасдиқлайди. Масалан, А.И.Абдибекова (2001) нинг маълумотларига қараганда Жамбул вилоятида итларнинг мултицепслар билан ўртача зарарланиши 14,9 фоизга тенг. Аникроги паразит текширилган 171 бош итдан 23 тасида кузатилган (20,0 фоиз). Р.Бекиров (1989) шаҳар ва қишлоқ итларининг мултицепслар билан зарарланишини таққослаб ўрганди. Бунда текширилган 311 бош шаҳар итидан 3,54 фоизи, 448 бош қишлоқ итларидан 10,4 фоиз паразит билан зарарлангани аниқланди.

Т.Ғазнақулов (1998) Самарқанд вилоятининг Нуробод тумани хўжаликларидаги 769 бош қишлоқ итларини текширганда 96 тасида мултицепсларни кузатди (12,4 фоиз), Хатирчи туманида 696 та итдан паразит билан 111 ёки 16,3 фоизи зарарланганлигини қайд этди.

Хулоса. Қишлоқ итлари деярли гижжасизлантирилмайди. Шу туфайли улар ценуроз ва эхинококкоз касалликларининг келиб чиқишига сабабчи бўлмоқда. Чунки бу итлар сурув итларига қараганда мунтазам гижжасизлантирилмайди, гижжасизлантирилганда итлар боғланмайди. Оқибатда улар мултицепсларнинг тухумларини яйлов ва сувларга тарқалишига ва қўйларнинг зарарланиши учун доимий манба бўлиб хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ғазнақулов, Т. (2024). ҚУТУРИШ КАСАЛЛИГИ ВИРУСИГА ҲАЙВОН ТУРЛАРИНИНГ МОЙИЛЛИГИ, ЗАМОНАВИЙ ДИАГНОСТИКАСИ ВА ҚАРШИ КУРАШ ЧОРА ТАДБИРЛАРИ. *Ustozlar uchun*, 1(1), 51-55.

2. Ғазнақулоа, Т. К., & Аминжонов, Ш. М. (2024). МУЛТИЦЕПТОЗ КАСАЛЛИГИНИНГ ИТЛАР ОРАСИДА ТАРҚАЛИШИ. *Ustozlar uchun*, 1(1), 56-60.

3. Ғазнақулоа, Т. К., & Аминжонов, Ш. М. (2024). МУЛТИЦЕПТОЗНИНГ АСОСИЙ ТАРҚАТУВЧИСИ БЎЛГАН ИТЛАР ОРГАНИЗИМИДА РИВОЖЛАНИШИ ЯШАШ МУДДАТЛАРИ ВА ЙИЛ ФАСЛЛАРИГА ҚАРАБ ЎЗГАРИШЛАРИ. *Ustozlar uchun*, 1(1), 48-50.

4. Uraqova, R. M., Gaznaqulov, T. Q., & Baliyev, S. Q. (2024). BALIQ PARVARISHIDA SUV XAVZALARINI UG 'ITLASHNING АНАМИЯТИ. *Ustozlar uchun*, 1(1), 27-31.

5. Baliev, S. K., Uroqova, R., Sulaymanova, N. A., Xushnazarov, A. X., & Botirova, Z. (2024). BALIQLARNI BRONXIOMIKOZDAN ASRAYLIK. *Ustozlar uchun*, 1(1), 133-137.

6. Балиев, Ш., Уракова, Р., & Газнакулов, Т. (2024). Удобрение водоемов в рыбоводстве. *in Library*, 2(2), 27-31.
7. Газнакулов, Т. (2024). Восприимчивость видов животных к вирусу бешенства, Современная диагностика и меры противодействия. *in Library*, 1(1), 37-40.
8. Хушназаров, А., & Газнакулов, Т. (2024). Восприимчивость видов животных к вирусу бешенства, современная диагностика и меры противодействия. *in Library*, 2(2), 11-14.
9. Газнакулов, Т., & Аминджонов, Ш. (2024). Собаки являются основным распространителем мультисептоза Развитие организма в течение жизни и лет. Изменения в зависимости от сезона. *in Library*, 1(1), 35-36.
10. Газнакулов, Т. (2024). Восприимчивость видов животных к вирусу бешенства, Современная диагностика и меры противодействия. *in Library*, 1(1), 37-40.
11. Газнакулов, Т. (2024). Распространенность мультисептического заболевания среди собак. *in Library*, 1(1), 41-44.
12. Газнакулов, Т. К., Орипов, А. О., Сафаров, А. А., Хушназаров, А. Х., Давлатов, Р. Б., Абдухакимов, Н. И., & Мавланов, С. (2023). ХС Салимов. *МК Бутаев, ЗЭ Рузиев, -Биохавфсизлик*.
13. Газнакулов, Т. К., & Хазраткулов, Т. (2024). ЗООАНТРОПАНОЗ КАСАЛЛИКЛАРИДАН, ҚУТУРИШНИНГ ТАРҚАЛИШИ, ЗАМОНАВИЙ ДИАГНОСТИКАСИ ВА ҚАРШИ КУРАШ ЧОРА ТАДБИРЛАРИ. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 44(3), 17-22.
14. Газнакулов, Т., & Алламуродова, М. (2023). Болезнь ньюкасла и иммунная активность у птицы результаты при gatr (реакция окончания гемагглютинации). *in Library*, 3(3), 29-31.
15. Газнакулов, Т. К., & Аминжонов, Ш. М. (2024). ЗООАНТРОПАНОЗ ИНВАЗИОН КАСАЛЛИКЛАРИДАН ЦЕНУРОЗНИНГ ТАРҚАЛИШИ, ДИАГНОСТИКАСИ ВА ҚАРШИ КУРАШ ЧОРА ТАДБИРЛАРИ. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 44(3), 30-34.
16. Газнакулов, Т., Салимов, Х., & Шапулатова, З. (2022). Результаты исследования активности биопрепаратов вакцин, используемых для вакцинации против болезни ньюкасла. *Перспективы развития ветеринарной науки и её роль в обеспечении пищевой безопасности*, 1(1), 253-257.
17. Аминжонов, Ш. М., & Газнакулов, Т. К. (2023). ПРОФИЛАКТИКА ЦЕНУРОЗА КАРАКУЛЬСКИХ ОВЕЦ. *In Advances in Science and Technology* (pp. 23-26).
18. Аминжонов, Ш. М., & Газнакулов, Т. К. (2023). Научно-исследовательский институт ветеринарии, Тайляк, Узбекистан В статье приведены данные по профилактике ценуроза каракульских овец для создания способов получения биосовместимых, безвредных и экологически безопасных антигельминтных средств растительного происхождения. Ключевые слова.

ценуроз, антигельминтики, патенты, вакцины, растения, препараты. *ББК 1 А28, 23.*

19. Аминжонов, Ш., & Газнакулов, Т. (2023). Препараты для профилактики и лечения ценуроза каракульских овец. *in Library, 4(4), 336-340.*

20. Салимов, Х. С. (2022). НЬЮКАСЛ КАСАЛИГИГА ҚАРШИ ЭМЛАШГА ИШЛАТИЛАЁТГАН ВАКЦИНАЛАРНИ БИОЛОГИК ФАОЛЛИГИНИ ТЕКШИРИШ НАТИЖАЛАРИ Газнакулов ТҚ. *ВЕТЕРИНАРИЯ ФАНИНИНГ ИСТИҚБОЛЛАРИ ВА УНИНГ ОЗИҚ-ОВҚАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШДАГИ ЎРНИ 1-қисм, 253.*

21. Ботирова, З., Балиев, Ш., Газнакулов, Т., & Сулайманова, Н. (2024). Важные мероприятия в пчеловодстве. *in Library, 1(1), 34-36.*

22. Газнакулов, Т. К., Орипов, А. О., Сафаров, А. А., Хушназаров, А. Х., Давлатов, Р. Б., Абдухакимов, Ш., & Мавланов, С. (2023). ХС Салимов, МК Бутаев, ЗЭ Рузиев,—Биохавфсизлик.

23. Газнакулов, Т., & Хушназаров, А. (2023). Литературный обзор по истории развития эпизоотологии и изучения бешенства. *in Library, 1(2), 7-9.*

24. Газнакулов, Т. К., Орипов, А. О., Сафаров, А. А., Хушназаров, А. Х., Давлатов, Р. Б., Абдухакимов, Ш., & Мавланов, С. (2023). ХС Салимов, МК Бутаев, ЗЭ Рузиев,—Биохавфсизлик.